

Дата публикации: 28 июля 2023

DOI: 10.52270/26585561_2023_19_21_20

Исторические науки

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕКАТЕРИНИНСКОГО ЯХТ-КЛУБА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Почтарь Денис Викторович¹

¹Аспирант кафедры истории, философии и социально-политических дисциплин, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, ул. Мичурина 1, Воронеж, Россия, E-mail: dennis.pochtar@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается общественная деятельность Екатерининского яхт-клуба и его членов в начале XX века. Изучается организация яхт-клубом гребной подготовки юных спортсменов с созданием для этого необходимых условий. Охарактеризован процесс подготовки спортсменов-школьников. Приводятся сведения о взаимодействии руководства Екатерининского яхт-клуба с представителями династии Романовых, в том числе об участии великого князя Александра Михайловича и его семьи в торжественных мероприятиях клуба. Приводится участие студентов-ребцов яхт-клуба в смотрах перед членами правящей династии, в том числе императором Николаем II. Анализируется церемония приема в эксплуатацию новых судов Екатерининского яхт-клуба. Рассмотрен досуг членов клуба и членов их семей. Раскрывается деятельность яхт-клуба по спасению утопающих с терпящих бедствие судов.

Ключевые слова: екатерининский яхт-клуб, император Николай II, водный спорт, гребцы, парусные суда.

I. ВВЕДЕНИЕ

Деятельность создаваемых во второй половине XIX века парусных и гребных обществ в Российской империи была направлена не только на занятие водным спортом его членов, но и на популяризацию данного вида спорта среди нарождающихся по мере экономического развития страны средних городских слоёв населения. Кроме того, развитию парусного и гребного спорта в России покровительствовали представители династии Романовых, которые являлись почётными членами различных яхт-клубов.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Создание и развитие различных яхт-клубов Санкт-Петербурга в XIX – начале XX вв. исследовал В.Г. Долбнин, аналогично С.И. Бусько изучал историю яхт-клубов белорусских губерний Российской империи.

В тоже время, большинство работ исследователей посвящены отдельным яхт-клубам. В частности, А.О. Коробчук анализировал деятельность Петровского яхт-клуба в Воронеже с момента его организации в 1876 году до 1917 года.

Необходимо отметить, работы С.Н. Копылова, который рассматривал не только историю создания и развития Эстляндского яхт-клуба в конце XIX в., но и эпизоды с участием в его мероприятиях членов правящей династии Романовых. В тоже время, несмотря на обширную историографию, посвящённую яхт-клубам в дореволюционной России, отсутствуют работы по деятельности Екатерининского яхт-клуба в Одессе в начале XX века, поэтому встал вопрос о необходимости восполнить данный пробел в представленной статье.

Навигационный сезон в Екатерининском яхт-клубе обычно открывался в середине весны: в 1912 г. он начался 22 апреля. Перед открытием навигации священник проводил молебен и освещал помещения и новые суда яхт-клуба. В 1912 г. на молебне, который проводил отец Иона Атаманский, присутствовали следующие почётные гости клуба:

- 1) И.В. Сосновский;
- 2) Старший чиновник особых поручений М.П. Бырдин;
- 3) С.Н. Акимов;
- 4) Помощник начальника Одесского торгового порта А.Е. Мечников;
- 5) Попечитель Одесского учебного округа А.И. Щербаков;
- 6) Товарищ Одесского городского головы В.И. Маслянников;
- 7) Окружной инспектор учебного округа В.И. Морданов.

Кроме того, на церемонии присутствовали директора гимназий и реальных училищ, члены клуба с семьями и их гости.

На общих собраниях Екатерининского яхт-клуба зачастую объявлялась благодарность его членам за помощь яхт-клубу. Так в 1913 г. следующим членам клуба была объявлена благодарность:

- 1) М.П. Ляховецкой за пожертвование на канцелярские расходы;
- 2) К.М. Сапежко – 37,5 руб. на различные расходы;
- 3) В.Т. Кандыбе – на ежегодную посадку цветов на территории яхт-клуба и подарок клубу бинокля;
- 4) Г.Э. Вицману за пожертвование на голубиную станцию яхт-клуба.

В 1908 г. Екатерининский яхт-клуб начал осуществлять подготовку спортсменов-гребцов среди учащихся гимназий и училищ Одесского учебного округа. Официальная церемония, посвящённая началу занятий учащимися морским спортом, состоялась 2 сентября 1908 г. на территории Екатерининского яхт-клуба в присутствии почётных гостей. Для обучения гребле было отобрано по 10-15 учеников от 5-ти Одесских казенных гимназий, казенного реального училища и реального училища им. Св. Павла. Занятия, на которых присутствовали от 50 до 80 человек, проводились ежедневно со 2 по 29 сентября с 16 до 18 часов.

Для успешной реализации планов по развитию ученического спорта комитет Екатерининского яхт-клуба намеревался осуществить ряд мероприятий:

- 1) Предоставить учащимся вторую половину территории яхт-клуба;
- 2) Построить на выделенной территории здания для переодевания и отдыха учеников;
- 3) Соорудить плавучую пристань для посадки и высадки учеников;
- 4) Создать помещения при купальне для организации в нём трапа, плота и спасательных принадлежностей;
- 5) Организовать ученический буфет и открытую кают-компанию;
- 6) Провести в летнее время для учащихся и членов клуба лекции и сообщения по проблемам морского спорта.

Стоит отметить, что вышеуказанные планы яхт-клуба были выполнены, однако затраты на их реализацию составили 4 тыс. рублей. Данные расходы были покрыты Одесским учебным округом, что нашло отражение в финансовом отчёте яхт-клуба за 1909 г. 1 мая 1909 г. была открыта навигация для учащихся, а 21 июня в присутствии администрации Одессы и руководителей образования состоялось освещение здания, построенное яхт-клубом для учеников. Помимо этого, с 1909 г. учащиеся-спортсмены, кроме малоимущих, платили Екатерининскому яхт-клубу за тренировки по 50 коп. в месяц или 2 руб. за сезон. Всего в навигационном сезоне 1909 года в яхт-клубе занимался 241 ученик. Расписание ежедневных занятий состояло из:

- 1) Гребли с утра до 11-12 часов;
- 2) Обучении плаванию с 12 до 13 часов;
- 3) Перерыва с 13 до 15 часов;
- 4) Плаванию с 15 до 16 часов;
- 5) Гребли с 16 до 17 часов.

Учащиеся на занятиях под руководством приглашённого Екатерининским яхт-клубом инструктора, капитана 1-го ранга В.Н. Чабана, достигли высокого результата, поэтому комитет яхт-клуба собирался представить спортсменов-учеников на смотр перед великим князем Александром Михайловичем, на что он дал своё согласие. 27 августа 1909 г. 58 учащихся-гребцов и 3 руководителя выехали из Одессы в Ялту, куда при этом были направлены гребные суда:

1. 6 «двоек» Екатерининского яхт-клуба;
2. 3 «шестёрки» Одесского учебного округа.

В тоже время, благодаря прибытию учеников вместе со своими судами из Севастополя, Ялты и Николаева удалось сформировать эскадру из 8 крупных и 8 малых гребных судов.

Смотр состоялся 2 сентября 1909 г., он начался после прибытия великого князя Александра Михайловича и его семьи. После чего начался торжественный показ 16 гребных судов под руководством М.П. Ермакова, которое он осуществлял с моторной лодки «Буревестник». После окончания показа состоялись гонки 6-и «двоек» и 7-и «шестёрок», за которыми с набережной наблюдал великий князь Александр Михайлович. По окончании гонки учащиеся-гребцы были выстроены у царской ставки в порядке прихода их судов к финишу. Среди «двоек» места распределились следующим образом:

- ✓ I место – 2-я Одесская гимназия;
- ✓ I место – Николаевская гимназия;
- ✓ II место – Одесское реальное училище;

- ✓ III место – 5-я Одесская гимназия;
- ✓ IV место – 4-я Одесская гимназия.

В тоже время, среди «шестёрок» первые три места заняли ученические команды из Одессы.

После благодарственной речи великого князя Александра Михайловича началось награждение участников гонки. Гребцы «двоек», занявших два первых места получили серебряные часы с монограммой имени Великого князя, тогда как рулевые победивших судов получили золотые запонки лично от Александра Михайловича. В свою очередь, три приза от округа в виде серебряных жетонов были вручены гребцам и рулевым «двоек» великой княжной Ириной Александровной. При этом она наградила рулевых двух победивших Одесских «шестёрок» призами от администрации Ялты, большими серебряными жетонами. После встречи с учащимися великий князь Александр Михайлович дважды поблагодарил М.П. Ермакова и А.И. Щербакова за подготовку спортсменов-учеников.

16 сентября 1911 г. состоялось важное событие для спортсменов-учеников Екатерининского яхт-клуба, связанное с назначением императором Николаем II смотра учащихся, занимающихся морским спортом в клубе, в Севастополе. При этом в смотре должны были принять участие другие ученики Одесского учебного округа. Прибытие юношей с их руководителями и начальниками и с судами по большей части осуществлялось на минном тральщике «Прут», частично – на железнодорожном транспорте. Надо сказать, что на смотр в Севастополь было отправлено 32 больших (шестивёсельных, восьмивёсельных и двенадцативёсельных) и 10 малых («четвёрок» и «двоек») судна с командами из 600 учащихся средних учебных заведений Одесского учебного округа.

Смотр, проведённый 16 сентября, нашёл подробное отражение в отчёте Екатерининского яхт-клуба за 1911 г. Так после обеда произошло построение команд во дворе казарм, после которого они отправились на пристань для посадки на суда. Данные суда поплыли за катером командующего смотром в двухкильватерной колонне: левая сторона состояла из нечётных номеров, а правая – из чётных. По сигналу командующего обе колонны направились в Южную бухту, где находилась яхта «Штандарт», с командирского мостика которой император Николай II, его 4 дочери и цесаревич Алексей наблюдали за манёврами ученических судов.

После окончания манёвров в 15 часов начались гонки 20 гребных катеров-шестёрок, которые финишировали у правого борта яхты «Штандарт». Императором Николаем II было выдано 5 призов: серебряные часы рулевым и по одному серебряному рублю чеканки 1911 г. гребцам. Призы получили команды следующих учебных заведений:

- 1) Херсонского реального училища;
- 2) Одесской Ришельевской гимназии;
- 3) Херсонской гимназии № 2;
- 4) Ялтинской гимназии.

М.П. Ермаков и А.И. Щербаков вместе с командами-победителями были приглашены на императорскую яхту, где участники соревнования получили призы из рук императрицы Александры Фёдоровны и её 5-х детей.

В 1912 г. комитетом Екатерининского яхт-клуба были предоставлены в распоряжение Одесского учебного округа «двойки» и «четвёрки». Инструктором-тренером учащихся в этом году стал капитан 1-го ранга А.О. Недзельский. Помимо ежедневных занятий греблей и парусным плаванием с учениками члены клуба проводили семинары по морской практике и специальным предметам морского дела. При этом ученики совершили под руководством члена спортивной комиссии Б.К. Цомакиона ряд морских походов как под парусами, так и на вёслах. В августе 1912 г. по соглашению с директором Одесского кадетского корпуса его воспитанники посещали Екатерининский яхт-клуб, а в распоряжение кадетов для тренировок по гребле были предоставлены «двойки». В сентябре 1912 г. состоялись соединённые гребные гонки гимназий Одесского учебного округа, в которых победили Одесская гимназия и реальное училище, при этом Одесский кадетский корпус получил призы от Екатерининского яхт-клуба.

В 1913 г. на аналогичных соревнованиях первые призовые места достались Одесской гимназии. В Екатерининском яхт-клубе проводились торжественные церемонии по принятию во флотилию клуба новых судов. Так 10 июля 1911 г. состоялось поднятие флага яхт-клуба на приобретённом недавно его членом парусном судне «Леди Джулия», что нашло подробное описание в отчёте клуба за 1911 г. В церемонии принимали участие следующие яхты Екатерининского яхт-клуба:

- 1) «Вега»;
- 2) «Нега»;
- 3) «Метеор»;
- 4) «Леда»;
- 5) «Сагитта»;
- 6) «Чайка»;
- 7) «Каприз»;
- 8) «Нирвана»;
- 9) «Рудор»;
- 10) «Медуза».

Данные суда выстроились с внешней стороны Потаповского мола, встав на якоря, и, подняв паруса, когда яхта «Леди Джулия» под управлением её владельца вышла из гавани и стала на рейд впереди фронта яхт с поднятым при этом вымпелом.

Стоит отметить, что под руководством инструкторов, членов яхт-клуба, некоторые яхты клуба совершили в 1912 г. дальние плавания:

- 1) Э.О. Миттельштейнер на яхте «Леди Джулия» осуществил морской поход к берегам Крыма, посетив Евпаторию, Севастополь и Ялту.
- 2) И.В. Пташников на яхте «Леда» неоднократно посещал Николаев, Херсон и Очаков.
- 3) В.И. Скроцкий на яхте «Садко» и А.В. Фотаки на яхте «Каприз» путешествовали в Очаков и в Тендру.
- 4) В.Л. Морозов на боте «Лотос» совершил морской поход из Одессы в Очаков.

Надо отметить дружеское отношение между членами Екатерининского яхт-клуба и представителями династии Романовых. Так 20 мая 1912 г. великий князь Александр Михайлович посетил яхт-клуб в Одессе на своей яхте «Алмаз», по случаю чего был устроен торжественный приём с участием спортсменов-учеников на гребных судах. В момент вступления великого князя на территорию клуба его приветствовали 21 выстрелом из пушек. После чего состоялся фуршет с шампанским и чаем, на котором командор клуба Н.Ф. Исаков поднял тост за здоровье великого князя Александра Михайловича и его семьи.

Стоит сказать, что в Екатерининском яхт-клубе ежегодно 30 августа в День именин великого князя Александра Михайловича проводился торжественный молебен, после которого обычно начинался праздничный фуршет. Так в 1912 г. в нём приняли участие следующие почётные гости:

- 1) Командующий войсками Одесского военного округа генерал В.Н. Никитин;
- 2) И.В. Сосновский;
- 3) В.Ф. Ильин;
- 4) Директор Одесского кадетского корпуса генерал-майор Н.А. Родкевич;
- 5) С.Н. Акимов.

По окончании данного молебна состоялся традиционный фуршет с шампанским, на котором В.Н. Никитин произнёс первый тост за великого князя Александра Михайловича и его супругу, а Н.Ф. Исаков – за его сына, великого князя Андрея Александровича. После чего состоялось эскадренное плавание на 8-ми гребных судах с командами из учащихся и кадетов и морская прогулка членов клуба и его гостей на яхтах. В 1913 г. Екатерининский яхт-клуб начал устраивать семейные вечера для членов клуба. Первый такой вечер при помощи Э.О. Миттельштейнера прошёл 9 марта в помещении гимнастического зала при Одесском реальном училище. Данный зал был обустроен инструментами для морского спорта, а в одном из углов зала была оборудована каюта для отдыха после танцев. Яхт-клубом планировалось с постройкой нового здания клуба проводить регулярно такие семейные вечера.

Екатерининский яхт-клуб помимо деятельности по развитию морского спорта среди учащихся занимался разведением почтовых голубей. Так в 1909 г. некоторыми членами яхт-клуба была создана голубиная станция: тренировкой голубей занялся член клуба Э.Р. Эшшольц. В 1911 г. яхт-клуб имел 200 пар почтовых голубей, обслуживающих клуб во время гонок, эскадренных и крейсерских плаваний. В этом году была закуплена голубиная порода «бельгийские почтовики». Кроме того, почтовые голуби принимали участия в соревнованиях, в которых призами были деньги и ценные предметы. В 1912 г. при заведующем станцией Г.Э. Вицмане количество почтовых голубей в яхт-клубе было 240. Ежедневно происходила дрессировка молодых голубей, при этом еженедельно она проводилась на пароходах, находящихся в пути в Севастополь. В свою очередь, почтовые голуби клуба принимали участия в соревнованиях по маршруту «Севастополь – Одесса». В результате в 1912 г. станция получила несколько медалей и положительных отзывов. В 1913 г. численность почтовых голубей составила более 400 птиц. В 1913 году станция получила медаль от Главного управления землеустройства и земледелия за участие в соревновании голубей у границы с Румынией и большую серебряную медаль на выставке птицеводства в Одессе.

Екатерининский яхт-клуб, находясь в составе Одесского общества спасения на водах, оказывал помощь людям, попавшим в бедствие. Так 23 июня 1911 г. во время шторма с территории яхт-клуба была замечена терпящая бедствие парусная шлюпка, которой на помощь из клуба отправился 12-вёсельный катер под управлением Б.Ф. Цомакиона. В результате катер взял на буксир шлюпку, в которой находилось два человека, и доставил её в клуб. Далее 10 июля у Ланжерона «четвёрка» яхт-клуба под управлением Б.Ф. Цомакиона и инструктора А.И. Недзельского с командой учащихся, возвращавшихся с экскурсии в Аккерман, спасла 6 человек из опрокинувшейся в результате порыва ветра шлюпки, подобрав их на борт судна клуба. Затем, 20 июля во время шторма на крики о помощи с территории яхт-клуба в море отправилась «шестёрка», которая спасла команду речного дуба В. Савельева, шедшего из Херсона. В клубе спасённой команде была оказана помощь, а по телефону передано сообщение о происшествии с просьбой выслать катер для буксировки дуба. В то же время, в Екатерининском яхт-клубе, несмотря на предупреждения в программах гонок о необходимости наличия на судах спасательных поясов и круга, почти в каждом сезоне случались мелкие и серьёзные происшествия. Так 1 июня 1903 г. вместе со своей шлюпкой утонул действительный член клуба Е.И. Легантини, а в 1910 г. – по своей вине гость клуба, инженер Граупе.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно сделать выводы о том, что деятельность Екатерининского яхт-клуба в начале XX в.:

1. Была направлена на тренировки учащихся по гребному спорту, для которых клубом покупались суда и было построено специальное помещение.
2. Руководство Екатерининского яхт-клуба готовило своих спортсменов-учеников к торжественным смотрам перед представителями династии Романовых, включая императора Николая II.

3. В деятельности Екатерининского яхт-клуба активное участие принимал великий князь Александр Михайлович, который участвовал в торжественных мероприятиях клуба и в честь которого ежегодно на территории яхт-клуба проводились молебны.

4. В Екатерининском яхт-клубе проводились торжественные церемонии по приёму в свою флотилию новых личных парусных судов, с участием других парусных судов клуба.

5. Суда яхт-клуба оказывали помощь морякам, терпящим кораблекрушение, однако среди членов клуба периодически случались несчастные случаи. При Екатерининском яхт-клубе была создана голубиная почтовая станция, птицы которой завоёвывали призовые места на различных выставках и соревнованиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Александрова Д.И. Пермский речной яхт-клуб как центр спортивной жизни города в начале XX в. Вестник научной ассоциации студентов и аспирантов исторического факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. 2019. Номер 1. С. 147-152.

Бусько С.И. Городской досуг: яхт-клубы в социально-культурном пространстве белорусских губерний в конце XIX - начале XX в. Журнал Белорусского государственного университета. 2022. Номер 1. С. 19-27.

Вербицкий В.А., Дзюбан О.В., Шуст О.Н. История развития водных видов спорта в образовательных учреждениях одесского учебного округа (конец XIX - начало XX ст.) Web of Scholar. 2018. Т. 3. Номер 7. С. 53-58.

Долбнин В.Г. Развитие яхт-клубовского движения в Санкт-Петербурге. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2010. Номер 124. С. 30-38.

Копылов С.Н. Развитие Эстляндского морского яхт-клуба в конце XIX в. [Электронный ресурс]: Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2021. Номер 1. URL: https://api-mag.kursksu.ru/api/v1/get_pdf/3880/ (дата обращения: 1.03.2023).

Копылов С.Н. Создание Эстляндского морского яхт-клуба (к постановке проблемы исследования). Рубежи истории. Номер 4. 2020. С. 25-29.

Коробчук А.О. Воронежский Петровский яхт-клуб (1875 - 1917 гг.). Воронеж, 2014. 96 с.

Коробчук А.О. Развитие структуры яхт-клуба в Воронеже до 1917 г. Твой товарищ. 2013. Номер 8. С. 12-19.

Коробчук А.О. Создание яхт-клуба в Воронеже. Созвездие. 2013. Номер 1. С. 91-110.

Лубянов А.Н. Севастопольский яхт-клуб. 1886 - 2016 гг. Историческое издание. Севастополь, 2016. 128 с.

Отчёт Екатерининского яхт-клуба за 1909 г. Одесса, 1910. 71 с.

Отчёт Екатерининского яхт-клуба за 1911 - 1912 гг. Одесса, 1913. 162 с.

Отчёт Екатерининского яхт-клуба за 1913 г. Одесса, 1914. 69 с.

Федотова О. К 100-летию со дня открытия Казанского яхт-клуба. Эхо веков. 2013. Номер 1-2. С. 301-303.

ACTIVITIES OF THE EKATERININSKY YACHT-CLUB IN THE EARLY XX CENTURY

Pochtar, Denis Viktorovich¹

¹Postgraduate, Department of History, Philosophy and Socio-Political Disciplines, Voronezh State Agrarian University named after Peter I, 1, Michurina Street, Voronezh, Russia,
E-mail: dienis.pochtar@mail.ru

Abstract

The article deals with the social activities of the Catherine Yacht Club and its members in the early XX century. The organization of rowing training of young athletes by the yacht club with the creation of necessary conditions for it is studied. The process of training of sportsmen-pupils is characterized. Information is given about the interaction between the management of the Catherine Yacht Club and representatives of the Romanov dynasty, including the participation of Grand Duke Alexander Mikhailovich and his family in the ceremonial events of the club. The participation of student rowers of the yacht club in reviews before the members of the ruling dynasty, including Emperor Nicholas II, is given. The ceremony of accepting new vessels of the Catherine Yacht Club into service is analyzed. The leisure activities of the club for its members and their families are considered. The activity of the yacht club on rescue of drowning people from vessels in distress is disclosed.

Keywords: catherine's yacht club, Emperor Nicholas II, water sports, rowers, sailing ships.

REFERENCE LIST

Aleksandrova D.I. Permskij rečnoj yaht-klub kak centr sportivnoj zhizni goroda v nachale XX v. Vestnik nauchnoj asociacii studentov i aspirantov istoricheskogo fakul'teta Permskogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta. 2019. Nomer 1. S. 147-152.

Bus'ko S.I. Gorodskoj dosug: yaht-kluby v social'no-kul'turnom prostranstve belorusskih gubernij v konce XIX - nachale HKH v. ZHurnal Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. 2022. Nomer 1. S. 19-27.

Verbickij V.A., Dzyuban O.V., SHust O.N. Istoriya razvitiya vodnyh vidov sporta v obrazovatel'nyh uchrezhdeniyah odesskogo uchebnogo okruga (konec XIX - nachalo XX st.) Web of Scholar. 2018. T. 3. Nomer 7. S. 53-58.

Dolbnin V.G. Razvitie yaht-klubovskogo dvizheniya v Sankt-Peterburge. Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gercena. 2010. Nomer 124. S. 30-38.

Kopylov S.N. Razvitie Estlyandskogo morskogo yaht-kluba v konce XIX v. [Elektronnyj resurs]: Uchenye zapiski: elektronnyj nauchnyj zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta. 2021. Nomer 1. URL: https://api-mag.kursksu.ru/api/v1/get_pdf/3880/ (data obrashcheniya: 1.03.2023).

Kopylov S.N. Sozdanie Estlyandskogo morskogo yaht-kluba (k postanovke problemy issledovaniya). Rubezhi istorii. Nomer 4. 2020. S. 25-29.

Korobchuk A.O. Voronezhskij Petrovskij yaht-klub (1875 - 1917 gg.). Voronezh, 2014. 96 s.

Korobchuk A.O. Razvitie struktury yaht-kluba v Voronezhe do 1917 g. Tvoj tovarishch. 2013. Nomer 8. S. 12-19.

Korobchuk A.O. Sozdanie yaht-kluba v Voronezhe. Sozvezdie. 2013. Nomer 1. S. 91-110.

Lubyanov A.N. Sevastopol'skij yaht-klub. 1886 - 2016 gg. Istoricheskoe izdanie. Sevastopol', 2016. 128 s.

Otchyot Ekaterininskogo yaht-kluba za 1909 g. Odessa, 1910. 71 s.

Otchyot Ekaterininskogo yaht-kluba za 1911 - 1912 gg. Odessa, 1913. 162 s.

Otchyot Ekaterininskogo yaht-kluba za 1913 g. Odessa, 1914. 69 s.

Fedotova O. K 100-letiyu so dnya otkrytiya Kazanskogo yaht-kluba. Ekho vekov. 2013. Nomer 1-2. S. 301-303.